

PROFILAKTIKA INSPEKTORLARINING ISHINI REJALASHTIRISH, TAHLIL QILISH VA BAHOLASH FAOLIYATINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Javliyev Atham Odiljon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 318-guruh kursanti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11404039>

Annotatsiya. Ushbu maqolada profilaktika inspektorlarining ishini rejalashtirish, tahlil qilish va baholash faoliyati, uning ahvoli, ahamiyati va bugungi kun uchun o'rni hamda huquqiy asoslari va uni takomillashtirish.

Kalit So'Zlar: Profilaktika inspektorlari faoliyatini rejalashtirish, tahlil qilish, "E-baholash" tizimi, huquqbuzarliklar, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, huquqbuzarliklarning umumiy, maxsus, yakka va viktimalogik profilaktikasi.

TODAY'S IMPORTANCE OF PLANNING, ANALYZING AND EVALUATING THE WORK OF PREVENTIVE INSPECTORS

Abstract. In this article, the activity of planning, analysis and evaluation of the work of preventive inspectors, its status, importance and place for today, as well as its legal basis and its improvement.

Keywords: planning, analysis of activities of prevention inspectors, "E-evaluation" system, violations, early prevention of violations, general, special, individual and victimological prevention of violations.

СЕГОДНЯШНЯЯ ВАЖНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность по планированию, анализу и оценке работы профилактических инспекторов, ее статус, значение и место на сегодняшний день, а также ее правовая основа и ее совершенствование.

Ключевые слова: планирование, анализ деятельности инспекторов по профилактике, система «Е-оценка», нарушения, раннее предупреждение нарушений, общая, специальная, индивидуальная и виктимологическая профилактика нарушений.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimida tub islohotlar amalga oshirildi. Bunda birinchi navbatda huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi sub'ektlarning faoliyatini samarali tashkil etish tizimini yaxshilashga, ularning hamkorlik mexanizmini takomillashtirishga aloxida e'tibor qaratilmoqda.

Yurtimizda olib borilayotgan jinoyatchilikka qarshi kurashishsiyosatida huquqbuzarliklar profilaktikasining o'рни va roli sezilarli darajada oshdi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyat mazmuni butunlay o'zgardi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning mutlaqo yangi tizimi yaratildi. Faqat jazolash bilan qo'rqitib,

Huquqbuzarliklarning oqibati bilan kurashish emas, balki, noqonuniy harakatlar sodir etilishining barvaqt oldini olish eng dolzarb vazifaga aylandi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini rejalashtirish bevosita fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga xizmat qiladi;

Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini rejalashtirish doimiy ravishda o'rganish, taxlil qilish va takomillashtirib borish zaruriyatining mavjudligi;

Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini rejalashtirish samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi metodik qo'llanmalar yetarli emasligi, xamda barcha profilaktika inspektorlari bunday metodik materiallar bilan bir xilda ta'minlanmaganligi, natijada profilaktika inspektorlari bu faoliyatda yetarli huquqiy bilimlarga ega bo'lmayotganligi, aholi bilan huquqbuzarliklar va jinoyatlar bo'yicha targ'ibot – tashviqot ishlari yetarli darajada olib borilmayotganligi;

Huquqbuzarliklar profilaktikasini rejalashtirish faoliyatidagi mavjud ilg'or ish usullarini o'rganish va amaliyotga joriy etish ehtiyojlarining mavjudligi;

Huquqbuzarliklar profilaktikasini rejalashtirish faoliyatini samarali tashkil etishga to'sqinlik qiluvchi omillarni o'rganish va ularni bartaraf qilishga, ushbu faoliyatni yanada takomillashtirishga xizmat qiluvchi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini rejalashtirishni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish. Ma'lumki Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini rejalashtirish bo'yicha ishlar asosan, sodir etilgan g'ayriqonuniy qilmishlarning oqibatlariga qarshi kurashdan iborat bo'lib qolmoqda, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, ularni sodir etish sabablari va shart - sharoitlarini chuqur tahlil qilish, aniqlash va bartaraf etish, takomillashtirish bo'yicha zarur kasbiy bilim va ko'nikmaga ega emasliklari ushbu yo'nalishda mavjud muammolardan biri hisoblanadi.

Ushbu muammolardan kelib chiqib quyidagi ishlarni amalga oshirishni lozim topdik.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini rejalashtirishda profilaktika inspektorlariga yordam ko'rsatuvchi o'quv, uslubiy va amaliy qo'llanmalarni ishlab chiqish lozim.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini rejalashtirishda profilaktika inspektorlari fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan yaqin hamkorlikni yanada rivojlantirish lozim. Aholi o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlarini amalga

oshirishda Ommaviy axborot vositalarining keng imkoniyatlaridan foydalanib, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga, fuqarolarga qonunga xurmat va qonun buzilishining har qanday ko'rinishiga murossasizlik munosabatini singdirishga qaratish lozim. Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini rejalashtirish yo'lida profilaktika inspektorlari tomonidan kiritilgan taqdimnomalarga o'sha organlar tomonidan javob berishning ta'sirchan mexanizmini yaratish lozim.

Hozirgi vaqtda ichki ishlar idoralari profilaktika xizmati faoliyatini rejalashtirishning barcha asosiy yo'nalishlarini tashkiliy jihatdan ta'minlashga imkon beruvchi ancha izchil tizimi mavjud.

Ichki ishlar idoralari profilaktika xizmati apparatlari tomonidan profilaktika xizmati xodimlarining faoliyatini rejalashtirishning quyidagi turlari mavjud:

- oylik;
- choraklik;
- olti oylik
- yillik.

Oylik rejalar – profilaktika (katta) inspektorlari tomonidan tuziladi va uni huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati rahbari tasdiqlaydi. Oylik reja profilaktika inspektorining kundalik faoliyatiga bo'ysunadigan asosiy rejaviy hujjat bo'lib xizmat qiladi. Uning bajarilishi oxir-oqibatda bo'linmaning va umuman organning ish rejalarini, muayyan ishlar bo'yicha tadbirlar rejalarining amalga oshirishini ta'minlaydi. Choraklik rejalar – huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati apparatlari tomonidan tuziladi va ushbu rejada HPB tarkibiy bo'linmalarining oylik ish rejalarini, shuningdek tizim faoliyatining ayrim yo'nalishlarini bajarishga qaratilgan rejalarda o'z ifodasini topgan. Olti oylik rejalar – huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati apparatlari tomonidan olti oyga mo'ljallab ishlab chiqiladigan asosiy tashkiliy tadbirlar rejasi bo'lib, unda HPBga bo'ysunuvchi bo'linma guruhlar faoliyatini rejalashtirish hisoblanadi. Yillik rejalar – huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati apparatlari tomonidan bir yilga mo'ljallab ishlab chiqiladigan asosiy tashkiliy tadbirlar rejasi bo'lib, bevosita HPB bo'lim, bo'linma va guruhlarini faoliyatini rejalashtirish hisoblanadi. Bundan tashqari, tayanch punkti profilaktika inspektorlari tomonidan kunlik rejalar ish rejasi tuziladi va u profilaktika katta inspektori tomonidan tasdiqlanadi va kun davomida amalga oshirgan ishlari yuzasidan tuman, shahar IIOFMB huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati apparatiga hisobot beradi.

Bugungi kunda huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi bo'yicha respublikada yaxlit huquqiy tizim – “huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimi” yaratilgan, unda ichki ishlar

organlari muhim o'rin egallashi hech kimga sir emas.

Ichki ishlar organlari tizimini takomillashtirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

Ayniqsa, ichki ishlar organlarining mahallalarda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun tashkil etilgan quyi bo'g'inini rivojlantirish va mustahkamlash bo'yicha salmoqli ishlar bajarildi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimining shakllanishida qator qonunlar, 20 dan ortiq qonunosti hujjatlari qabul qilingan.

Mazkur hujjatlar asosida:

– huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshukurashishni bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi tashkil etidi;

– ichki ishlar organlari tizimini tubdan isloh qilish kompleks chora-tadbirlar dasturi qabul qilindi;

– ichki ishlar organlari mansabdor shaxslarining huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi holati to'g'risidagi hisobotlari hokimiyat vakillik organlar tomonidan eshitilishi tizimi yaratildi;

– tegishli hududda jinoyatchilikni o'rganish, uning sabab va sharoitlarini aniqlash hamda ahvolining o'zgarishini kriminologik prognozlash maqsadida mahallalar kesimida jinoyatlar aks ettirilgan tuman (shahar)larning elektron geoinformatsion xaritalari tuzilishi va tizimli yuritilishi belgilab berildi va boshqa kompleks chora-tadbirlar ko'rildi.

Ko'rilayotgan choralar, xususan, yaratilayotgan huquqiy baza, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga, jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatdan yangi tizimini samarali ishlashiga ko'maklashadi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasini samarali tashkil etish bevosita uning turlari, usul va shakllari bilan bog'liq. Aynan shuning uchun ham, bugungi kunda profilaktika inspektorlari lavozimiga tayinlanadigan, shaxslarga qo'yiladigan asosiy talablardan biri sifatida «huquqbuzarliklar profilaktikasi shakllari va usullarini amalda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lish» belgilangan.

Huquqbuzarlik o'z-o'zidan sodir etilmaydi. Asosiy masala huquqbuzarliklarning oqibatlari bilan kurashish emas, balki barvaqt oldini olish, sodir etishga imkon bergan shart-sharoitlarni o'z

vaqtida bartaraf etishdan iboratdir.

Yaqin-yaqingacha huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida to'planib qolgan jiddiy kamchilik va muammolar ushbu vazifalarni samarali bajarishga to'siq bo'lmoqda. Xususan, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi bo'yicha ishlar asosan, sodir etilgan g'ayriqonuniy qilmishlarning oqibatlariga qarshi kurashishdan iborat bo'lib, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, ularning sabablari va sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlash, chuqur tahlil qilish va bartaraf etish borasidagi ishlar kutilgan samarani bermadi.

Bu esa mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimini tashkil etish uslublarini tubdan o'zgartirish, xususan, qonun buzilishi holatlarini fosh etish va choralar ko'rish bilan cheklanmasdan, balki mazkur holatlarning barvaqt oldini olish va profilaktikasini ta'minlash davlat idoralari va tashkilotlarning eng muhim vazifasi etib belgilandi.

Xulasa qilib shuni aytish joizki, profilaktika inspektorlarining ish faoliyatini rejalashtirish, tahlil qilish va baholash orqali ularning asosiy vazifalarini amalga oshirishda bir qator qulayliklar olib keladi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati faoliyatida profilaktika inspektorlarining ish yurituvada, ularning huquqbuzarliklarning oldini olish, ularni bartaraf etish yuzasidagi ish faoliyatini samarali yuritishga komaklashadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi -T 2022
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. Rasmiy nashr. – T.: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksi. Rasmiy nashr. – T.: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentabrdagi "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonun
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-martdagi Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-2883-sonli qarori